

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTİWDİŇ INTEGRACIYASI»

atamasındaqı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ

Насырлаев Анвар Муратович,
преподаватель НГПИ,
e-mail: nasyrtaev@inbox.ru

Аннотация: Становление личности школьника невозможно без хорошо развитой речи, так как речь—это мир самопознания, понимания самого себя, общения с самим собой, самовыражения. Конечная цель по речевому развитию учащихся— научить детей свободно выражать свои мысли. Опыт работы показывает, что планомерная и последовательная внеклассная работа по развитию речи учащихся, проводимая на основе сознательного освоения ими сведений о средствах межфразовых связей, обеспечивает решение задачи. При этом основное усилие надо направлять не на решение отдельных слов, а на развитие речевых умений и навыков, на то, чтобы дети скорее овладели «механизмом построения речи», на автоматизацию речевых навыков во внеклассных занятиях.

Ключевые слова: Развитие речи, школьники, внеклассное занятие, становление личности, современные методы. устная речь, письменная речь.

Внутренний мир, духовный облик, характер, поведение в обществе, нравственность и культура каждого человека проявляется через его язык. Потому, что культурность, этичность, образованность, проницательность, сообразительность и уровень интеллекта каждого человека, находит своё отражение в его речи о готовности и неготовности к взрослой жизни. Тот человек, у которого богатый язык, который правильно, чётко, красноречиво, выразительно и понятно произносит речь и с глубоким уважением относится к своему родному языку, считается образованным и имеет уважение среди людей.

Устная речь - это та речь, которой мы пользуемся при непосредственном общении с другими людьми. Это обычная разговорная речь. Это «голосовая» речь, нацеленная на постоянное соображение других людей при помощи слуховых органов. Устная речь произносится вслух, а иногда шепотом. Обычно говорящий человек, при устной речи, сопровождает эту речь жестами и мимикой, характерной особенностью разговорной речи является то, что эта речь называется диалогом. Собеседники говорят по очереди – один спрашивает, говорит о чём то, а другие слушают, отвечают ему.

Устная речь, как и внутренняя речь, является орудием мышления. При этом, в процессе разговора с другими людьми мысли говорящего становятся очевидными самому себе.

Использование синонимов, антонимов, паронимов, восклицательных слов, жаргонов и фразеологических выражений в устной и письменной речи,

«ÜZLİKSİZ BİLİMLƏNDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQITIVDIN INTEGRACIYASI»

atamasındaqı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

повышает их стилистические возможности. Учащиеся должны уметь правильно пользоваться разными словарями, а также для сферы речевой деятельности касающейся разговорных и книжных слов, должны иметь достаточно богатый словарный запас. Развитие речи учащихся осуществляется 4 способами.

1. Составление текста.
2. Составление предложений.
3. Составление коротких текстов.
4. Написание сочинения.

Если посредством лингвистических понятий, литературных правил, изученных теоретических знаний по родному языку учащихся обеспечивается правильность речи, то грамматические средства новых слов, речевые образцы означают сферы развития речи.

Развитие речи ребенка — не стихийный процесс. Оно требует постоянного педагогического руководства. Для этого необходимы условия: создание оптимальных условий, способствующих более успешному развитию речи учащихся. По мнению Р.С.Львова, речь — это способ познания действительности. С одной стороны, богатство речи в большей степени зависит от обогащения ребенка новыми представлениями и понятиями, с другой — хорошее владение языком, речью способствует познанию сложных связей в природе и в жизни общества. Дети с хорошо развитой речью всегда успешнее учатся по разным предметам. Т.Г. Рамзаева, под развитием речи в узком смысле понимает овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями.

По мнению М.С. Соловейчик, нужно вооружить учащихся определенными знаниями о речи, о том, например, что, говоря о чем-то, можно повествовать, рассуждать, что-то описывать и оценивать, что в высказывании всегда должен быть «стержень» (тема и основная мысль), на который, как в детской пирамидке, в определенной системе «накладываются» предложения. Эти знания, конечно, не самоцель. Они нужны лишь для того, чтобы помочь каждому ребенку научиться сознательно, относиться к речи, направлять свои усилия на ее совершенствование.

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTİWDİŇ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

В современной методике существуют разные методические подходы, направленные на развитие речи. В основе курса «русский язык» в начальной школе взят системно-деятельностный подход. Речь является своеобразной деятельностью человека, целенаправленной, творческой деятельностью. Признание этого факта и научный анализ соответствующего понятия положили начало новому подходу к работе по развитию речи — с позиций теории речевой деятельности. Дети с хорошо развитой речью всегда успешнее учатся по разным предметам. Есть несколько условий, без соблюдения которых речевая деятельность невозможна, а, следовательно, невозможно и успешное развитие речи учащихся. Первое условие речевого развития ребенка – это потребность общения, или коммуникации. Второе условие речевого развития ребенка – создание речевой среды. Еще одно условие – речевая активность самого ребенка.

Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь школьника – показатель его умственного развития.

Содержание работы по развитию речи складывается из обучения нормам литературного языка, работы по обогащению словаря и грамматического строя речи учащегося и развития их связной речи. Система речевых упражнений эффективна лишь тогда, когда есть условия, составляющие фон для речевого развития. Таким фоном является атмосфера постоянного внимания к языку и речи, здоровая речевая сфера, которую создает школа и которую расширяет классное и внеклассное чтение, изучение грамматики и орфографии, другие языковые занятия.

Систематическое и целенаправленное внедрение в образовательный процесс специальных компьютерных программ позволяют развивать фонематические процессы, мелкую моторику, способствуют активизации у детей концентрации внимания, памяти, мышления, расширяют словарный запас и кругозор детей, увеличивают речевую активность, формируют навыки правильной речи. Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование красивых картинок, элементов анимации и сюрпризных моментов позволяет заинтересовать детей, помогает разнообразить процесс, делает его выразительным. В использовании ИКТ учителем можно выделить такие преимущества, как информационная емкость, компактность,

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

доступность, наглядность, эмоциональная привлекательность, мобильность, многофункциональность, что в процессе обучения ведет к положительным результатам. Причем компьютер не заменяет работу педагога, а дополняет ее и делает более эффективной.

Таким образом, на основе анализа и обобщения собственного педагогического опыта и изучения психолого-педагогической литературы по проблеме развития речевой деятельности младших школьников, можно сделать следующие выводы:

1. В процессе работы над развитием речи необходимо опираться на знание психолого-педагогических и методологических основ формирования связной речи младших школьников.

2. Эффективность работы обеспечивается разнообразием методических форм и приемов работы по развитию речи.

3. Работа по развитию речи учащихся на уроках вносит существенный вклад в формирование общей культуры всесторонне развитой, социально активной личности будущего выпускника школы. Эта работа развивает мышление учащегося, их наблюдательность, вдумчивое и бережное отношение к родному слову.

4. Использование ИКТ в работе учителя дает возможность посмотреть на свою работу с новых позиций, переосмыслить методические приемы, обогатить свои знания и умения, активизировать динамику развития навыков правильной речи у детей и всего образовательного процесса в целом.

Литература:

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. Изд. 5-ое, перераб. и доп. М.: Просвещение, 1994.
2. Адаменко М.Н. Ярмарка крылатых выражений для детей 8-10 лет // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки 2001 - № 4 - с. 56-62.
3. Айдарова Л.И. Психологические проблемы обучения младших школьников русскому языку. М., 1978.
4. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред. Г.И. Шукиной. М.: Просвещение, 1984.
5. Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики. М., 1987.